

**IMPLUWENSYA NG PAGGAMIT NG DIGITAL MARKETING AT UGALI NG
MGA ESTUDYANTE NG MARKETING MANAGEMENT BILANG CONSUMER
SA EULOGIO ‘AMANG’ RODRIGUEZ INSTITUTE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY - MANILA**

Jhoana Grace S. Lauzon
E-mail: lauzonjgs.cbpa@gmail.com

Princess Mae S. Bayani
E-mail: layaniprincessmae.cbpa@gmail.com

Kristina M. Calingo
E-mail: calingokristina.cbpa@gmail.com

Christopher Din A. Crisol
E-mail: christophercrisol.cbpa@gmail.com

Joyce Ann T. Culdong
E-mail: culdongjoyceann.cbpa@gmail.com

Jasmine C. Dizon
E-mail: dizonjasc.cbpa@gmail.com

Allayza Jane R. Puspup
E-mail: puspusajr.cbpa@gmail.com

Arci V. Manangan
Co-Author
E-mail: amanangan@earist.edu.ph

Abstrak

Sinuri ng pag-aaral na ito ang impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante ng Marketing Management sa Eulogio ‘Amang’ Rodriguez Institute of Science and Technology. Ang pananaliksik ay gumamit ng disenyong kwantitatibo-deskriptibo kung saan sinuri ang mga datos na mula sa 10 business owners at 40 na estudyante sa pamamagitan ng sarbey-kwestyuner. Ipinakita ng resulta na ang desisyon sa pagbili ng mga estudyante ang lubos na nakakaimpluwensya sa kanila na bumili online, sumunod ang katapatan sa brand at ang interes sa pagbili. Natuklasan din na ang pagpapatalastas sa social media, na isang uri ng digital

marketing, ang pangunahing nakakaimpluwensya sa kanilang pag-uugali, sinundan ng influencer marketing, at huli ang mga e-commerce platform. Ang iminungkahing Manual sa pagpapatupad ng Programa, ang Gabay sa Responsableng paggamit ng Digital Marketing at sa mapanuri, responsable, at maalam na pamimili ng mga Estudyante ng Marketing Management, ay naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa responsable at mapanuring paggamit ng digital marketing.

Mga Keyword: *Digital Marketing, Social Media Marketing, Influencer Marketing, E-Commerce Platforms.*

1 PANIMULA

Sa kasalukuyang panahon, ang digital marketing ay isa sa pinakamabilis na lumalago at pinakamaimpluwensiyang anyo ng komunikasyon sa larangan ng negosyo at konsumismo. Ayon sa Statista (2025), inaasahang lalago ang social media advertising market sa Pilipinas ng humigit-kumulang 13.13% taun-taon mula 2025 hanggang 2030, kung saan malaking bahagi ng gastusin ay mula sa mobile platforms. Ipinapakita nito na ang digital marketing ay hindi lamang bahagi ng modernong pamumuhunan kundi isa nang pangunahing kasangkapan ng mga negosyo sa pag-abot sa kanilang target na mamimili.

Sa National Capital Region, partikular sa Metro Manila, mataas ang antas ng paggamit ng social media at digital engagement. Tinatayang 38% ng lahat ng e-commerce transactions sa bansa ay nagmumula rito (Spiralytics, 2023). Sa ganitong konteksto, ang mga kabataan, lalo na ang mga mag-aaral, ay mas madalas naaapektuhan ng mga digital marketing strategies tulad ng influencer marketing, online ads, at interactive brand campaigns. Dahil dito, mahalagang pagtuunan ng pansin kung paano naaapektuhan ng mga estratehiyang ito ang kanilang pagdedesisyon at pag-uugali bilang mga mamimili.

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga estudyante ng Marketing Management sa Eulogio 'Amang' Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST-Manila). Layunin nitong suriin ang impluwensya ng digital marketing sa kanilang ugali bilang mga mamimili sa pamamagitan ng pagtukoy sa antas at uri ng paggamit ng digital marketing, mga kaugalian at desisyon sa pagbili, at ang ugnayan ng mga ito sa gawi ng

pagkonsumo. Sa huli, hangarin ng pananaliksik na makapagbigay ng rekomendasyon upang mapaunlad ang kamalayan ng mga estudyante sa tamang paggamit at pag-unawa sa digital marketing bilang bahagi ng kanilang propesyonal na paghubog.

2 METODOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay gagamit ng quantitative–descriptive research design. Ang disenyo na ito ay angkop sapagkat layunin ng pananaliksik na ilalarawan at sukatin ang antas ng exposure sa digital marketing at ang kaugnay na consumer behavior ng mga respondente nang hindi minamanipula ang mga variable.

Ayon kay Slater (2024), ang *descriptive quantitative design* ay ginagamit upang makakuha ng isang *statistical snapshot* ng mga pananaw, saloobin, at pag-uugali ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Sa ganitong disenyo, maaaring masukat at mailarawan ang mga pangunahing baryabol gamit ang mga numerical data tulad ng frequency, mean, at correlation upang makita ang pattern o ugnayan sa pagitan ng mga ito.

Dagdag pa rito, binanggit nina Barroga (2022) at Scribbr (2023) na ang descriptive survey ay angkop sa mga pag-aaral kung saan ang mga baryabol na social media ads, e-commerce platforms, influencer marketing, interes sa pagbili, tiwala sa brand, at desisyon sa pagbili ay maaaring ilahad bilang structured questionnaire items. Dahil ang mga ito ay nasusukat, natural itong tumutugma sa quantitative method.

Ang populasyon ng pananaliksik na ito ay binubuo ng dalawang pangkat: mga may-ari ng negosyo at mga mag-aaral ng Marketing mula sa EARIST. Mula sa kabuuang populasyon, pinili ang 50 respondente, kung saan 10 ay nagmula sa sektor ng mga

may-ari ng negosyo at 40 naman ay mga estudyanteng Marketista. Itinalaga ang bilang na ito upang makakuha ng sapat na representasyon mula sa dalawang grupong may kaugnayan sa paksa ng pag-aaral.

Ipinatupad sa pag-aaral ang random sampling. Ayon sa pag-aaral ni Shagofah Noor, Omid Tajik at Jawad Golzar (2022), ang simple random sampling ay isang metodong kinikilala sa pananaliksik kung saan lahat ng indibidwal sa populasyon ay may pantay-pantay na pagkakataong mapili, kaya't ito'y nakakatulong upang makamit ang patas at makatotohanang representasyon ng populasyon.

Isinagawa ang masusing istatistikal na pagsusuri sa mga naipon na datos. Ang paggamit ng naaayon at sistematikong pamamaraang istadistikal ay nagsilbing gabay sa paggamit ng obhetibo at mapanuring interpretasyon. Ang bahaging ito ay naglalaman ng mga estadistikal na teknik na ginamit upang matiyak ang katapatan at katotohanan ng kabuuang pagsusuri.

1. Frequency
2. Percentage
3. Weighted Mean
 - 3.1. Likert Scale
 - SOP 1
 - SOP 3
4. t-test

3 MGA RESULTA AT TALAKAYAN

Ipinapakita sa parte ng pag-aaral na ito ang mga mahahalagang pananaw tungkol sa digital marketing ng mga pangunahing respondante. Sinuri nito ang propayl, impluwensya ng digital marketing, at pag uugali ng mga estudyante ng marketing management. Ipinapakita ng mga resulta ang iba't ibang impluwensya ng bawat baryabol sa mga respondante.

Talahanayan 1

Population at Sampling

Respondante	N	n	%
Business Owners	10	10	100.00
Estudyante (Marketing Management)	1000	40	4.00
Total	1010	50	4.95

Ipinakita sa Talahanayan 1 ang populasyon at sample ay ang sumusunod: 10 o 100 porsyento para sa mga business owner at 40 o 4.00 porsyento para naman sa mga estudyante (marketing management).

Talahanayan 2

Mga Respondante ng Pananaliksik

Respondante	n	%
Business Owners	10	20.00
Estudyante (Marketing Management)	40	80.00
Total	50	100.00

Ipinakita sa Talahanayan 2 ang populasyon at sample ay ang sumusunod: 10 o 20.00 porsyento ay mga business owner at 40 o 80.00 porsyento ay mga estudyante (marketing management).

Talahanayan 3

Mga Respondante base sa Edad

	Business Owner		Mag-aaral		Composite	
	f	%	f	%	f	%
1. 31 taong gulang pataas	7	70.00	0	0	7	14.00
2. 26-30 taong gulang	2	20.00	0	0	2	4.00
3. 18-25 taong gulang	1	10.00	40	100.00	41	82.00
Total	10	100.00	40	100.00	50	100.00

Ang Talahanayan 3 ay naglalarawan ng distribusyon ng mga respondante base sa kanilang edad, ito ay ang mga sumusunod: 7 o 14.00 na porsyento ang mga respondante na edad 31 taong gulang pataas, 2 o 4.00 na porsyento ang mga respondante na edad 26-30 taong gulang, 41 o 82.00 na porsyento naman ang mga respondante na edad 18-25 taong gulang.

Talahanayan 4

Mga Respondante base sa Kasarian

	Business Owner		Mag-aaral		Composite	
	f	%	f	%	f	%
Lalaki	3	30.00	14	35.00	17	34.00
Babae	7	70.00	26	65.00	33	66.00
Total	10	100.00	40	100.00	50	100.00

Ang Talahanayan 4 ay naglalarawan ng distribusyon ng mga respondante base sa kanilang kasarian, ito ay ang mga sumusunod: 17 o 34.00 na porsyento ay mga lalaki, 33 o 66.00 na porsyento naman ay mga babae. Makikita sa talahanayan na mas mataas ang bilang ng mga repondante na ang kasarian ay babae.

Sub-Problem No. 1 - Paano masusuri ng mga business owner at mga estudyante ng Marketing Management ang paggamit ng digital marketing at ang kanilang pag-uugali bilang mamimili batay sa mga sumusunod:

3.1.1 Pagpapatalastas sa Social Media

Talahanayan 5

Paggamit ng digital marketing at ang pag-uugali ng mga Estudyante ng Marketing Management bilang mamimili

Tungkol sa Pagpapatalastas sa Social Media

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang paggamit ng pagpapatalastas sa social media ay nakakatulong upang mas makilala ng mga estudyante ang isang negosyo o produkto	4.80	LSA	4.60	LSA	4.70	LSA	5
2. Para sa may-ari ng negosyo, ang pagpapatalastas sa social media ay may malaking epekto sa desisyon ng mga estudyanteng konsyumer na subukan o bilhin ang kanilang produkto.	4.90	LSA	4.45	LSA	4.67	LSA	4
3. Itinuturing ng may-ari ng negosyo na mas epektibo ang pagpapatalastas sa social media kumpara sa mga tradisyunal na paraan ng pag-aanunsyo tulad ng pamimigay ng flyers o paglalagay ng posters.	4.70	LSA	4.38	LSA	4.54	LSA	1
4. Ang mga pidbak o komento ng mga estudyanteng konsyumer sa social media ay nakatutulong sa patuloy na pagpapabuti ng isang negosyo.	4.80	LSA	4.40	LSA	4.60	LSA	2
5. Para sa may-ari ng negosyo, ang pagpapatalastas sa social media ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng kanilang negosyo.	4.70	LSA	4.43	LSA	4.65	LSA	3
Overall Weighted Mean	4.78	LSA	4.45	LSA	4.62	LSA	

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Batay sa ipinakita sa Talahanayan 5, ang pagtatasa ng impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante tungkol sa Pagpapatalastas sa Social Media

na may pangkalahatang weighted mean na 4.62. Sa pagsusuri ng ranggo ay ipinapakita na ang paggamit ng social media ay nakakatulong upang mas makilala ng mga estudyante ang isang negosyo o produkto, ito ay may composite weighted mean na 4.70, niraranggo bilang 5; Ang pagpapatalastas sa social media ay may malaking epekto sa desisyon ng mga estudyanteng konsyumer na subukan o bilhin ang kanilang produkto, ito ay may composite weighted mean na 4.67, niraranggo bilang 4; Ang pagpapatalastas sa social media ay mahalagang bahagi ng tagumpay ng isang negosyo, ito ay may composite weighted mean na 4.65, niraranggo bilang 3; Ang mga pidbak o komento ng mga estudyanteng konsyumer sa social media ay nakatutulong sa pagpapabuti ng isang negosyo, ito ay may composite weighted mean na 4.06, niraranggo bilang 2; Mas epektibo ang social media advertising kumpara sa tradisyunal na paraan ng pag-aanunsyo, ito ay may composite weighted mean na 4.54, niraranggo bilang 1.

Sa kabuuan, ipinapakita ng mga datos na positibo ang pananaw ng mga respondente sa kahalagahan at malaking ambag ng social media advertising sa pagpapakilala, pagpapalago, at pagpapatatag ng isang negosyo, lalo na sa paghubog ng desisyon ng mga estudyanteng konsyumer.

3.1.2 Mga plataporma ng E-Commerce

Talahanayan 6

Paggamit ng digital marketing at ang pag-uugali ng mga Estudyante ng Marketing Management bilang mamimili

Tungkol sa Mga plataporma ng E-Commerce

	Business Owner		Estudyante		Composite		Ranggo
	W	VI	WM	VI	WM	VI	
	M						
1. Ang paggamit ng digital marketing ay nakakatulong upang mapalago ang isang negosyo.	4.90	LSA	4.60	LSA	4.75	LSA	5
2. Ang social media platforms ay epektibong ginagamit sa pag-promote ng isang online na negosyo.	4.90	LSA	4.53	LSA	4.72	LSA	4
3. Nakakatipid sa oras at gastos ang pagbebenta ng produkto online kumpara sa tradisyunal na tindahan.	4.40	LSA	4.25	LSA	4.33	LSA	1
4. Mas epektibo ang digital marketing kumpara sa tradisyunal na marketing (tulad ng flyers at posters).	4.30	LSA	4.40	LSA	4.35	LSA	2
5. Para sa may-ari nAng mga pidbak ng mga konsyumer sa mga online platforms ay nakakatulong sa isang negosyo para sa pagpapabuti ng produkto o serbisyo.	4.70	LSA	4.55	LSA	4.63	LSA	3
Overall Weighted Mean	4.64	LSA	4.46	LSA	4.55	LSA	

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Batay sa ipinakita sa Talahanayan 6, ang pagtatasa ng impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante tungkol sa Mga plataporma ng E-Commerce na may pangkalahatang weighted mean na 4.55. Sa pagsusuri ng ranggo ang digital marketing na nakakatulong sa pagpapalago ng isang negosyo, ito ay may composite weighted mean na 4.75, niraranggo bilang 5; Epektibong ang paggamit ng social media platforms sa pag-promote ng online na negosyo, ito ay may composite weighted mean na 4.72, niraranggo bilang 4; Ang online feedback mula sa mga konsyumer ay nakatutulong sa pagpapabuti ng produkto at serbisyo, ito ay may composite weighted mean na 4.63, niraranggo bilang 3; Mas epektibo ang digital marketing kumpara sa tradisyunal na marketing, ito ay may composite weighted mean na 4.35, niraranggo bilang 2;

Nakakatipid sa oras at gastos ang online selling, ito ay may composite weighted mean na 4.33, niraranggo bilang 1.

Sa kabuuan, ipinapahiwating ng bawat ranggo at weighted mean na kinikilala ng mga estudyante ang malakas at positibong papel ng digital marketing sa pagpapalago, promotion, at patuloy sa pagpapahusay ng mga proseso sa e-commerce.

3.1.3 Influencer Marketing

Talahanayan 7

Paggamit ng digital marketing at ang pag-uugali ng mga Estudyante ng Marketing Management bilang mamimili

Tungkol sa Influencer Marketing

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Ang paggamit ng digital marketing ay nakakatulong upang mapalago ang isang negosyo.	4.70	LSA	4.63	LSA	4.67	LSA	4
2. Ang influencer marketing ay naka pagpapataas ng online interaction tulad ng likes, shares, at comments sa page ng isang negosyo.	4.30	LSA	4.48	LSA	4.39	LSA	1
3. Napapansin ng negosyante na ang mga trending na content ng mga influencers ay may malaking epekto sa pagbili ng mga estudyante.	4.60	LSA	4.35	LSA	4.48	LSA	2
4. Ang patuloy na paggamit ng influencer marketing ng mga negosyante ay makakatulong sa pangmatagalang pag-unlad ng negosyo.	4.50	LSA	4.58	LSA	4.54	LSA	3
5. Ang maingat na pagpili ng influencer ay susi sa pagpapanatili ng positibong imahe ng isang negosyo sa publiko.	4.90	LSA	4.63	LSA	4.77	LSA	5
Overall Weighted Mean	4.60	LSA	4.54	LSA	4.57	LSA	

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA

3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Batay sa ipinakita sa Talahanayan 7, ang pagtatasa ng impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante tungkol sa Influencer marketing na may pangkalahatang weighted mean na 4.57. Sa pagsusuri ng ranggo pinakita na ang pagpili ng mabuting influencer para sa produkto ay naapektuhan ang isang negosyo sa publiko, ito ay may composite weighted mean na 4.77, niraranggo bilang 5; Ang paggamit ng digital marketing ay nakakatulong sa pagpapalago ng isang negosyo, ito ay may composite weighted mean na 4.67, niraranggo bilang 4; Ang paggamit ng influencer marketing ay nakakatulong sa pag-unlad ng negosyo, ito ay may weighted mean na 4.54, niraranggo bilang 3; Malaking epekto ang trending na influencer content sa pagbili ng mga estudyante, ito ay may composite weighted mean na 4.48, niraranggo bilang 2; Ang influencer marketing ay naka pagpapataas ng online interaction, ito ay may composite weighted mean na 4.39, niraranggo bilang 1.

Sa kabuuan, malinaw na mataas ang impluwensya ng digital marketing at influencer marketing sa desisyon ng mga estudyante, ngunit nangingibabaw pa rin ang visual content bilang pinakamakapangyarihang salik sa kanilang pagbili.

3.1.4 Interes o Kagustuhang Bumili

Talahanayan 8

Paggamit ng digital marketing at ang pag-uugali ng mga Estudyante ng Marketing Management bilang mamimili

Tungkol sa Interes o Kagustuhang Bumili

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1., Ang paggamit ng digital marketing ay nakakapag pataas ng interes ng estudyante na bumili ng produkto o serbisyo.	4.80	LSA	4.45	LSA	4.63	LSA	4
2. Ang mga rebyu o pidbak ng isang konsyumer sa social media ay nakakaapekto sa kagustuhan ng estudyante na bumili.	4.70	LSA	4.45	LSA	4.58	LSA	1
3. Nakaka-enganyo ang mga discounts at mga promosyon na ipinapakita sa digital marketing para sa estudyante na bumili.	4.70	LSA	4.50	LSA	4.60	LSA	2
4. Mas madalas bumili ang mga estudyante kapag may impormasyon o kontent tungkol sa produkto na ibinabahagi sa social media.	4.70	LSA	4.55	LSA	4.62	LSA	3
5. Ang paggamit ng digital marketing ay nagdudulot ng mas mataas na interes ng mga estudyante kumpara sa tradisyunal na marketing.	5.00	LSA	4.55	LSA	4.78	LSA	5
Overall Weighted Mean	4.78	LSA	4.50	LSA	4.64	LSA	

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Batay sa ipinakitang Talahanayan 8, ang pagtatasa ng impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante tungkol sa Interes o kagustuhang bumili na may pangkalahatang weighted mean na 4.64. Sa pagsusuri ng ranggo, nangunguna ang pahayag na ang paggamit ng digital marketing ay nagdudulot ng mas mataas na interes ng mga estudyante kumpara sa tradisyunal na marketing, ito ay may composite weighted mean na 4.78, niraranggo bilang 5; Ang paggamit ng digital marketing ay nakakapag pataas ng interes ng estudyante na bumili ng produkto, ito ay may composite weighted mean na 4.63, niraranggo bilang 4; Mas madalas bumili ang mga estudyante kapag may impormasyon tungkol sa produkto na ibinabahagi sa social media, ito ay may composite

weighted mean na 4.62, niraranggo bilang 3; Na-eengganyong bumili ang estudyante dahil sa mga discounts at promosyon na ipinapakita sa digital marketing, ito ay may composite weighted mean na 4.60, niraranggo bilang 2; Ang mga pidbak ng isang konsyumer sa social media ay nakakaapekto sa kagustuhan ng estudyante na bumili, ito ay may composite weighted mean na 4.58, niraranggo bilang 1.

Sa kabuuan, malinaw na pinatataas ng digital marketing ang interes ng mga estudyante sa pagbili ng produkto o serbisyo dahil sa presensya nito sa social media, pagkakaroon ng impormasyon o kontent tungkol sa produkto, mga diskwento at promosyon, pati na rin ang impluwensya ng online feedback. Ito ay nagpapakita na ang digital marketing ay isang epektibong kasangkapan upang makahikayat ng konsyumer partikular sa mga kabataang mamimili.

3.1.5 Katapatan o Pagtitiwala sa mga Brand

Talahanayan 9

Paggamit ng digital marketing at ang pag-uugali ng mga Estudyante ng Marketing Management bilang mamimili

Tungkol sa Katapatan o Pagtitiwala sa mga Brand

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	WM	VI	W M	VI	
1. Mas nananatiling loyal ang isang konsyumer sa mga brand na tapat sa kanilang mga pangako at serbisyo.	4.90	LSA	4.50	LSA	4.70	LSA	3
2. Ang isang konsyumer na madalas makakita ng mga ads o posts ng isang brand sa social media ay nakakapagpatibay ng kanilang tiwala.	4.40	LSA	4.50	LSA	4.45	LSA	1

3. Mas lalong nagtitiwala ang mga konsyumer sa brand kapag mabilis at tapat na sumasagot ang mga may-ari ng brand sa mga tanong o komento online.	4.82	LSA	4.60	LSA	4.71	LSA	4
4. Nakasalalay ang tiwala ng isang konsyumer sa isang brand kung may pagkakarapareho ang kanilang presensya online at offline.	4.80	LSA	4.50	LSA	4.65	LSA	2
5. Mas pinagkakatiwalaan ng mga konsyumer ang mga brand na may malinaw at pare-parehong mensahe sa kanilang digital marketing.	4.90	LSA	4.55	LSA	4.73	LSA	5

Overall Weighted Mean 4.76 LSA 4.53 LSA 4.64 LSA

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Batay sa ipinakita sa Talahanayan 9, ang pagtatasa ng impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante tungkol sa Katapatan o pagtitiwala sa mga brand na may pangkalahatang weighted mean na 4.64. Sa pagsusuri ng ranggo ay mas pinagkakatiwalaan ng mga konsyumer ang mga brand na may malinaw at pare-parehong mensahe sa kanilang digital marketing, ito ay may composite weighted mean na 4.73, niraranggo bilang 5; Mas nagtitiwala ang mga konsyumer sa brand kapag mabilis at tapat ang pagsagot ng mga may-ari nito sa mga tanong o komento online, ito ay may weighted mean na 4.71, niraranggo bilang 4; Nananatiling loyal ang isang konsyumer sa mga brand na tapat sa kanilang mga pangako at serbisyo, ito ay may weighted mean na 4.70, niraranggo bilang 3; Ang presensya ng brand na may pagkakarapareho online at offline ay nakakaapekto sa pagtitiwala ng konsyumer, ito ay may weighted mean na 4.65, niraranggo bilang 2; Ang madalas na pagkakita ng mga ads o posts ng isang brand sa social media bilang pampatibay ng tiwala ng mga konsyumer, na may weighted mean na 4.45, niraranggo bilang 1.

Sa pangkalahatan, makikita sa datos na ang pagtitiwala ng mga estudyante sa mga brand ay malakas, lalo na kapag consistent at malinaw ang mensahe ng brand, mabilis at tapat ang komunikasyon online, at may matibay na pagkakakilanlan sa parehong online at offline na presensya.

3.1.6 Desisyon sa Pagbili

Talahanayan 10

Paggamit ng digital marketing at ang pag-uugali ng mga Estudyante ng Marketing

Management bilang mamimili

Tungkol sa Desisyon sa Pagbili

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	W M	VI	W M	VI	
1. Ang mga video contents ng isang produkto o serbisyo sa social media ay nakakaimpluwensya sa pag desisyon ng mga estudyante na bumili ng produkto o serbisyo.	4.50	LS A	4.7 3	LSA	4.6 2	LSA	2
2. Ang mga online na feedback at ratings ay nakakaapekto sa pag desisyon ng mga estudyante kung bibilhin ang isang produkto o serbisyo.	4.60	LS A	4.6 5	LSA	4.6 3	LSA	3
3. Malaki ang epekto ng pag-promote ng isang produkto o serbisyo gamit ang social media, katulad ng Facebook, Tiktok, Instagram, sa pag desisyon na bumili ng produkto o serbisyo.	4.90	LS A	4.6 8	LSA	4.8 0	LSA	5
4. Mas madali ang pag desiyon kung bibilhin ng estudyante ang isang produkto kung mayroon itong malinaw na impormasyon online (katulad ng website ng produkto o serbisyo).	4.60	LS A	4.6 0	LSA	4.6 0	LSA	1
5. Mas mabilis makapag desisyon ang estudyante kung bibilhin ang isang produkto o serbisyo dahil sa mga digital marketing na nakikita online.	4.80	LS A	4.6 5	LSA	4.7 3	LSA	4

Overall Weighted Mean 4.68 LS 4.6 LSA 4.6 LSA
A 7 8

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Batay sa ipinakita sa Talahanayan 10, ang pagtatasa ng impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante tungkol sa Desisyon sa Pagbili na may pangkalahatang weighted mean na 4.68. Sa pagsusuri ng rango ay nagpapakita ang pag-promote ng isang produkto o serbisyo gamit ang social media ay malaki ang epekto sa pag desisyon na bumili ng produkto o serbisyo, ito ay may composite overall weighted mean na 4.80, niraranggo bilang 5; Mas mabilis ang makapag desisyon ang mga estudyante dahil sa digital marketing nakikita online, to ay may composite overall weighted mean na 4.73, niraranggo bilang 4; Ang mga online online na feedback ay nakakaapekto sa pag desisyon ng mga estudyante, ito ay may composite overall weighted mean na 4.63, niraranggo bilang 3; Nakakaimpluwensya sa pag desisyon ng mga estudyante ang mga video na content ng isang produkto o serbisyo, ito ay may composite weighted mean na 4.62, niraranggo bilang 2; Ang malinaw na impormasyon tungkol sa isang produkto ay ay nagpapadali sa pag desisyon ng mga estudyante, ito ay my composite weighted mean na 4.60, niraranggo bilang 1.

Sa kabuuan, makikita sa datos na ang presensya sa social media ng isang produkto at serbisyo, ang mga digital marketing na nakikita online, mga online na feedback, mga video contents ng isang produkto, at ang mga malinaw na impormasyon ng isang produkto ay nakakaimpluwensya sa pag desiyon ng isang estudyante sa pagbili ng isang produkto o serbisyo.

Talahanayan 11

Buod ng Impluwensya ng Paggamit ng Digital Marketing at Ugali ng mga Estudyante ng Marketing Management bilang Consumer sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology – Manila

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Pagpapatalastas sa Social Media	4.78	LSA	4.45	LSA	4.62	LSA	3
2. Mga Plataporma ng E-Commerce	4.64	LSA	4.46	LSA	4.55	LSA	1
3. Influencer Marketing	4.60	SA	4.54	SA	4.57	LSA	2
4. Interes o kagustuhang bumili	4.78	LSA	4.50	SA	4.64	LSA	4
5. Katapatan o pagtitiwala sa mga brand	4.76	LSA	4.53	LSA	4.65	LSA	5
6. Desisyon sa pagbili	4.68	LSA	4.67	LSA	4.68	LSA	6
Grand Mean	4.71	LSA	4.53	LSA	4.62	LSA	

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA
4	3.40-4.19	Sumasang-ayon	SA
3	2.60-3.39	Hindi Tiyak	HT
2	1.80-2.59	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	1.00-1.79	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHSA

Ibinuod ng Talahanayan 11 ang pagtatasa sa impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante na may grand mean na 4.62. Ang mga baryabol na ginamit ay naka ranggo; Desisyon sa pagbili na may composite weighted mean na 4.68, niraranggo bilang 6; Katapatan o pagtitiwala sa mga brand na may composite weighted mean na 4.65, niraranggo bilang 5; Interes o kagustuhang bumili na may composite weighted mean na 4.64, nirarango bilang 4; Pagpapatalastas sa Social Media na may composite weighted mean na 4.62, niraranggo bilang 3; Influencer Marketing na may

composite weighted mean na 4.57, niraranggo bilang 2; Mga Plataporma ng E-Commerce na may composite weighted mean 4.55, niraranggo bilang 1.

Sa pangkalahatan, ang mga pagtatasa ng mga grupo ng respondante sa impluwensya ng digital marketing sa pag-uugali ng mga estudyante ay ang mga sumusunod: Ang mga Business Owners ay nagbigay ng marka na sila ay Lubos na Sumasang-ayon na may grand mean na 4.71 at ang mga Estudyante naman ay binigyan din ng marka na Lubos na Sumasang-ayon na may grand mean na 4.53.

Sub-Problem No. 2 - Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa pagsusuri ng mga may-ari at mga estudyante ng Marketing Management hinggil sa paggamit ng digital marketing at sa kanilang pag-uugali bilang mamimili?

Talahanayan 12

Paghahambing na Pagtatasa sa Paggamit ng Digital Marketing

Indicator	Business Owners		Estudyante		df	critical value	t-value	Desisyon	Interpretasyon
	WM	SD	WM	SD					
1. Pagpapatalastas sa Social Media	4.78	0.007	4.45	0.0242	2	1.676	0.666	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
2. Mga Plataporma ng E-Commerce	4.64	0.078	4.46	0.02	2	1.676	0.363	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
3. Influencer Marketing	4.60	0.05	4.54	0.0058	2	1.676	0.288	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
4. Interes o kagustuhang bumili	4.78	1.7886	4.50	1.6465	2	1.676	0.631	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan
5. Katapatsn o psgtitiwala sa brand	4.76	0.1219	4.53	2.0027	2	1.676	1.133	Tanggap Ho	Hindi Makabuluhan

6. Desisyon sa Pagbili	4.68	0.027	4.67	0.0022	2	1.676	0.040	Tanggap HO	Hindi Makabuluhan
------------------------	------	-------	------	--------	---	-------	-------	---------------	----------------------

Legend: 0.05 level of significance

Tulad ng inilarawan sa Talahanayan 12, ang mga nakalkulang t-values ay ang mga sumusunod: Pagpapatalastas sa Social Media na may 0.666, Mga Plataporma ng E-Commerce na may 0.363, Influencer Marketing na may 0.288, Interes o Kagustuhang Bumili na may 0.631, Katapatan o pagtitiwala sa mga brand na may 1.133, Desisyon sa Pagbili na may 0.40. Kaya, walang makabuluhang pagkakaiba sa paggamit ng Digital Marketing ayon sa ma Business Owners at mga Estudyante.

Kaya ang hyphotesis ay tinanggap.

Sub-Problem No. 3 - Ano ang suliraning kinakaharap ng mga business owners at estudyante sa paggamit ng digital marketing bilang mga mamimili sa loob ng paaralan?

Talahanayan 13

Mga Suliranin na kinakaharap ng mga business owners at estudyante.

	Business Owner		Mag-aaral		Composite		Ranggo
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Hindi kayang matukoy ng mga estudyante kung alin ang legit at mapanlinlang na digital advertisement.	4.40	LSA	3.90	LSA	4.15	LSA	6
2. Nagiging madaling maimpluwensyahan ang mga estudyante ng mga influencer kahit hindi naman nila kailangan ang produkto.	4.20	LSA	4.03	LSA	4.11	LSA	3
3. Hindi napipigilan ng mga estudyante ang impulsive buying dahil sa mga online promotions at flash sales.	4.60	LSA	4.30	LSA	4.45	LSA	10
4. Madalas na umaasa ang mga estudyante sa online reviews kahit may posibilidad na hindi ito totoo.	4.50	LSA	4.30	LSA	4.40	LSA	8
5. Nahihirapan ang mga estudyante na kontrolin ang kanilang gastos dahil sa madaling access sa e-commerce platforms.	4.50	LSA	4.30	LSA	4.40	LSA	7
6. Nagkakaroon ng maling inaasahan ang mga estudyante sa produkto dahil sa misleading digital advertisements.	4.60	LSA	4.23	LSA	4.41	LSA	9
7. Nalalagay sa panganib ang privacy at personal data ng mga estudyante kapag bumibili online.	4.20	LSA	4.03	LSA	4.11	LSA	2
8. Walang sapat na kaalaman ang mga estudyante sa tamang pagsusuri ng kalidad ng produkto sa digital platforms.	4.20	LSA	4.10	LSA	4.15	LSA	5
9. Nakakaranas ng digital fatigue o stress ang mga estudyante dahil sa dami ng online ads na nakikita nila araw-araw.	4.10	LSA	4.03	LSA	4.06	LSA	1
10. Nagiging hindi disiplinado ang mga estudyante sa paggamit ng oras dahil sa sobrang pag-scroll sa shopping apps at online ads.	4.00	LSA	4.25	LSA	4.12	LSA	4
Overall Weighted Mean	4.33	LSA	4.14	LSA	4.23	LSA	

Legend: Saklaw	Sukat	Interpretasyon	Simbolo
5	4.20-5.00	Lubos na Sumasang-ayon	LSA

4	3.40-4.19	<i>Sumasang-ayon</i>	<i>SA</i>
3	2.60-3.39	<i>Hindi Tiyak</i>	<i>HT</i>
2	1.80-2.59	<i>Hindi Sumasang-ayon</i>	<i>HS</i>
1	1.00-1.79	<i>Lubos na Hindi Sumasang-ayon</i>	<i>LHSA</i>

Batay sa ipinakita sa Talahanayan 13, ang mga suliraning kinakaharap ng mga business owners at estudyante sa paggamit ng digital marketing bilang mga mamimili sa loob ng paaralan ay may pangkalahatang composite weighted mean na 4.23, na may verbal na interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon (LSA). Ipinahihiwatig nito na malinaw na nararanasan ng parehong grupo ang iba't ibang suliraning dulot ng digital marketing.

Ang impulsive buying dahil sa mga online promotions at flash sales ay nakakuha ng composite overall weighted mean na 4.45, niraranggo bilang 10; ang pagkakaroon ng maling inaasahan sa produkto dahil sa misleading digital advertisements ay may composite overall weighted mean na 4.41, niraranggo bilang 9; Ang labis na pag-asa ng mga estudyante sa online reviews kahit may posibilidad na hindi ito totoo at ang ang kahirapan sa pagkontrol ng gastos dahil sa madaling access sa e-commerce platforms ay parehas na may composite overall weighted mean na 4.40, at niraranggo bilang 8 at 7; Ang hindi kakayahang matukoy kung alin ang legit at mapanlinlang na digital advertisement at ang kakulangan sa kaalaman sa tamang pagsusuri ng kalidad ng produkto sa digital platforms ay parehas na may composite overall weighted mean na 4.15, at niraranggo bilang 6 at 5; Ang pagiging hindi disiplinado sa paggamit ng oras dahil sa sobrang pag-scroll sa shopping apps at online ads ay may composite overall weighted mean na 4.12, niraranggo bilang 4; Ang pagiging madaling maimpluwensyahan ng mga estudyante ng mga influencer kahit hindi naman nila kailangan ang produkto at ang panganib sa privacy at personal data ng mga estudyante kapag bumibili online ay

parehas na nakakuha ng composite overall weighted mean na 4.11, at niraranggo bilang 3 at 2; Ang pagkakaroon ng digital fatigue o stress dahil sa dami ng online advertisements na nakikita araw-araw ay may composite overall weighted mean na 4.06, at niraranggo bilang 1.

Sa kabuuan, makikita sa datos na ang impluwensya ng digital marketing ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin sa mga mamimili, partikular sa aspeto ng impluwensya ng influencers, online reviews, impulsive buying, at maling impormasyon. Ipinapakita ng resulta na kinakailangan ang mas mataas na kamalayan, kritikal na pag-iisip, at responsableng paggamit ng digital platforms upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng digital marketing sa mga business owners at estudyante bilang mga mamimili.

Sub-Problem No. 4 - Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, anong Manual para sa responsableng paggamit ng digital marketing ang maaaring ipatupad upang matulungan ang mga estudyante ng marketing management na maging mapanuri, responsable, at maalam na mamimili sa panahon ng makabagong teknolohiya?

Talahanayan 14

Ideya ng Programa	Layunin ng Programa	Mga Kalahok	Mga Gawain ng Programa	Inaasahang resulta ng Programa	Tagal ng Programa
Ang programang ito ay binuo upang tulungan ang mga estudyante ng Marketing Management na maging reponsible pagdating sa digital marketing.	Magkaroon ng kaalaman ang mga estudyante ng kaalaman sa reponsible, matukoy ang mga mapanlinlang na ads, at maitaguyod ang etikal na pamamaraan ng digital marketing.	Ang mga kalahok ay ang mga estudyante ng Marketing Management sa EARIST.	Mga seminar, pag imbita ng guest speakers, at mga workshops.	Inaasahang mahasa ang kanilang kasanayan sa pagsusuri ng impormasyon online.	Ang programang ito ay inaasahang tatagal ng buong semester o isang taon.

4 KONKLUSYON

Mula sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na konklusyon ay ginawa:

1. Ang antas ng impluwensya ng paggamit ng digital marketing sa pag uugali ng mga estudyante ay tinasa, kung saan ang Desisyon sa Pagbili ay tumanggap ng pinakamataas na ranggo at ang Mga Plataporma ng E-commerce ay tumanggap ng pinakamababa na ranggo.

2. Sa lahat ng nakalkulang t-value ng bawat baryabol, ang Katapatan o pagtitiwala ang may pinakamataas at Desisyon sa Pagbili ay ang pinakamababa.

3. Ilan sa mga suliranin na kinakaharap ng mga business owner at mga estudyante ay ang impulsive buying dahil sa promotions at flash sale ay tumanggap ng pinakamataas

na ranggo at ang pagkakaroon ng digital fatigue o stress dahil sa dami ng online advertisements ay nakatanggap ng pinakamababa na ranggo.

4. Sa pamamagitan ng responsable at maalam na paggamit ng digital marketing, ang mga estudyante ng Marketing Management ay makakatulong sa paglikha ng isang mas ligtas at etikal na digital na mundo.

MGA SANGGUNIAN

- Abraham, J. S. E., Floreto, S. J. L., Pagkalinawan, M. I. B., & Etrata, A. E. (2022). Consumer perception on influencer marketing efforts of brands in the beauty and cosmetics industry. *mail.ijosmas.org*. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i2.122>
- Antczak, B. (2024). The influence of digital marketing and social media marketing on consumer buying behavior [Title from content]. *Journal of Modern Science*, 2(56), 310–33. <https://www.researchgate.net/publication/381795088>
- Behaviour of Gen Z. *Jurnal the Messenger*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v15i1.2547>
- Chavda, K., & Chauhan, R. (2024). Influencer marketing impact on consumer behavior: trust, authenticity, and brand engagement in social media. *Journal of Advances in Accounting Economics and Management*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/aaem.v1i3.180>
- Delos Reyes, J. P., & Caballero, M. A. (2021). The influence of social media advertising on consumer behavior of marketing students in a state university. Polytechnic University of the Philippines. <https://www.pup.edu.ph>

- Dewinatalia, S., & Irwansyah, I. (2022). *Digital marketing on young consumer behavior: Systematic literature review*. BIRCI Journal, 5(3).
<https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/6461>
- Duffett, R. G. (2020). The influence of social media advertising on consumer brand engagement and purchase intentions of millennials. *Journal of Marketing Communications*, 26(7), 771–792.
<https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1494243>
- Garzon, A. (2025). Thesis. Scribd. <https://www.scribd.com/document/727583861/Thesis>
Impact of price, time, trust, and convenience to Shopee consumers' online shopping behavior. (2022). *International Journal of Social and Management Studies*, 3(4), 34–47. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i4.166>
- Iqbal, P., Begum, S. S., Mirza, A., Rani, P., Nagpal, A., & Sharma, R. (2023). A study on impact of digital marketing and social media on purchasing decision of consumers. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(4), 2330–2340. <https://www.researchgate.net/publication/374537238>
- Krismundo, K. (2022, April). *Most Pinoy e-shoppers read reviews first: report*. Philippine News Agency. <https://www.pna.gov.ph/articles/1173283>
- Lerena, P. (2023, March). *How digital trends influence consumer purchasing decisions*. LinkedIn.

<https://www.linkedin.com/pulse/how-digital-trends-influence-consumer-purchasing-decisions-lerena/>

Nartea, M. A., & Barrera, R. T. (2024). *Impact of digital marketing in purchase decision and buying behaviour of Gen Z. Jurnal The Messenger*, 15(1), 1–18.
<https://doi.org/10.26623/themessenger.v15i1.2547>

Santos, R. M. (2020). *Social media marketing strategies in the Philippine context*. Rex Book Store. <https://www.rexestore.com>

Spiralytics. (2023). *E-commerce statistics and digital marketing trends in the Philippines*.
<https://www.spiralytics.com/blog/e-commerce-philippines-statistics/>

Statista. (2025). *Social media advertising market growth in the Philippines from 2025 to 2030*. <https://www.statista.com/>

Teh, R. K. (2022, June 4). *Pinoy experts say consumer trust crucial in digital marketing*. Newsbytes.PH.
<https://newsbytes.ph/2022/06/04/pinoy-experts-say-consumer-trust-crucial-in-digital-marketing/>

Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2018). Social media marketing (3rd ed.). SAGE Publications.

<https://us.sagepub.com/en-us/nam/social-media-marketing/book245199>

Williams, A., McLinden, A., Riabko, C., Napier, K., Robertson, K., & Team, M. I. (2024, August 31). Mass Media – Agenda-Setting Theory and the Propaganda Model (by Kylie Robertson & Amanda Williams). Insights Into Communication Studies: Understanding Foundational Theories for Media Literacy.

<https://pressbooks.openeducationalberta.ca/insightsintocommstudies/chapter/chapter-8-mass-media/>

Wilson, G., Oliver, J., & Brown, W. (2024). The Influence of Digital Marketing on Consumer Purchasing Decisions. Purchasing Decisions. Preprints.

<https://doi.org/10.20944/preprints202408.0347.v1>

Zhang, J. (2023). E-commerce promotional strategies, digital generation buying behavior and purchase intention: Inputs to online shopping platform improvement model. International Journal of Research Studies in Management, 11(6), 29–38.

<https://doi.org/10.5861/ijrsm.2023.1065>